

10.00.00 – филология фанлари

Gulshoda Xusniddinova
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston

KONFLIKT VAZIYATLARNI TAHLIL ETISHDA HAJVIY PUBLITSISTIKANING AHAMIYATI (PAMFLET JANRI MISOLIDA)

Annotatsiya: Ushbu ishning maqsadi pamflet janrining, hajviy publitsistikaning jamiyat hayotida tutgan o'rnini, dunyoda yuz berayotgan voqealarga bo'lgan munosabat qanday o'zaro ziddiyatlarida qanday rol o'ynashi haqida fikr yuritdik. Uning ma'no-mohiyati, maqsadi, xususiyatlari, o'ziga xos jihatlari haqidagi ma'lumotlarga to'xtalib o'tdik.

Pamflet janri adabiy tanqidchilikda shu qadar muhim rol o'ynaydiki, uning har bir turiga mansub asarlar butun asrlar davomida o'z o'quvchisini topa oladi. Uning mavzusiga aylangan shaxs yoki voqealar barcha insoniyat taqdiriga dahldorligi bilan ajralib turadi.

Shu kabi hususiyatlarni hisobga olgan holda, pamfletlar kimlarga dahldor ekani va bu qarashlar maqolalar va asarlarda qanday ifoda etilganiga e'tibor qildik. Pamflet asarlari bilan jahon jurnalistikasiga o'z hissasini qo'shgan va ziddiyatli vaziyatlarni tahlil etishda peshqadamlik qilgan mualliflarni keltirib o'tdik va ularning asarlari haqida fikr yuritdik.

Kalit so'zlar: publitsistika, felyeton, pamflet, parodiya, karikatura, ekspressivlik, parlament aktlari, Popish fitnasi, Kromvel tashviqoti.

Gulshoda Xusniddinova
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan

THE IMPORTANCE OF COMIC JOURNALISM IN THE ANALYSIS OF CONFLICT SITUATIONS (IN THE EXAMPLE OF THE PAMPHLET GENRE)

Abstract: The purpose of this work is to think about the role of the pamphlet genre, the role of comic journalism in the life of the society, the attitude to the events happening in the world, and how it plays a role in the conflict. We focused on the information about its meaning, purpose, features, unique aspects.

The pamphlet genre plays such an important role in literary criticism that works belonging to each of its types can find their readers throughout the centuries. The person or events that become its subject are distinguished by their commitment to the fate of all mankind.

Considering such properties, we looked at who the pamphlets were aimed at and how these views were expressed in articles and works. We mentioned the authors who contributed to world journalism with their pamphlets and took the lead in analyzing conflict situations, and we reflected on their works.

Key words: journalism, column, pamphlet, parody, caricature, expressiveness, Acts of Parliament, Popish Conspiracy, Cromwellian propaganda.

Гульшода Хусниддинова
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан

ЗНАЧЕНИЕ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В АНАЛИЗЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ПАМФЛЕТЫ)

Аннотация: Цель данной работы - подумать о роли памфлетного жанра, роли юмористической журналистики в жизни общества, отношении к событиям, происходящим в мире, и о том, как она играет роль в конфликте. Мы сосредоточили внимание на информации о его значении, назначении, особенностях, уникальных аспектах.

Жанр памфлета играет столь важную роль в литературоведении, что произведения, относящиеся к каждому из его видов, могут находить своего читателя на протяжении столетий. Человек или события, которые становятся его предметом, отличаются своей приверженностью судьбе всего человечества.

Учитывая такие свойства, мы смотрели, на кого были направлены памфлеты и как эти взгляды выражались в статьях и работах. Мы упомянули авторов, внесших свой вклад в мировую журналистику своими памфлетами и лидировавших в разборе конфликтных ситуаций, и поразмышляли над их работами.

Ключевые слова: публицистика, колонка, памфлет, пародия, карикатура, экспрессивность, акты парламента, папский заговор, кромвельская пропаганда.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8161966>

I. KIRISH

Publitsistika - hozirgi hayot va jamiyatning dolzarb muammolari va hodisalariga bag'ishlangan asarlar turi hisoblanadi. Jamoatchilik fikrining plyuralizmini, shu jumladan hayotning o'tkir muammolari atrofida shakllanishni ifoda etish vositasi sifatida muhim siyosiy va mafkuraviy rol o'ynaydi.

"Jurnalistika" va "publitsistika" tushunchalari ko'pincha sovet davridagi jurnalistika fanida bir-birining o'rnida ishlatilgan. Jurnalistika, birinchi navbatda, bosma, radio va televidenie orqali dolzarb ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va davriy tarqatish faoliyati, ikkinchidan, gazeta va jurnal davriy nashrlarining barcha ijodiy materiallari sifatida tushunilgan. Moskva davlat universiteti professori V. M. Gorokov publitsistikani jurnalistikaning eng yuqori turi deb biladi.

Publitsistika adabiyot sohasi bo'lib, u o'zining dolzarb ijtimoiy-siyosiy masalalarini o'z ichiga oladi, ularni ma'lum bir sinf nuqtai nazaridan jamiyatga bevosita ta'sir qilish uchun hal qiladi va shuning uchun aniq baho, murojaat va hokazolarni o'z ichiga oladi.

Jurnalistikaning badiiy va publitsistik janrlari, ya'ni - eskiz, suhbat, e'tirof, ocherk, felyeton, pamflet, parodiya, karikatura, epigramma, publitsistik ertak, publitsistik hikoya - tasviriylik, tiplashirish, hissiy ekspressivlik va adabiyot bilan to'yinganlik bilan ajralib turadi. Ularda konkret, hujjatli fakt go'yo fonga o'tib ketadi, muallif uchun hodisadan, faktdan yuqoriga ko'tarila olish muhimroqdir.

Badiiy-publitsistik janrlar orasida hajviy publitsistika alohida ajralib turadi. Feleton, pamflet, parodiya, karikaturalar hajviy publitsistik janrlar hisoblanadi.

Ishning maqsadi esa hajviy publitsistikaning jamiyat hayotida tutgan o'zni, dunyoda yuz berayotgan voqealarga bo'lgan munosabat qa o'zaro ziddiyatlanda qanday rol o'ynashi haqida fikr yuritdik. Uning ma'no-mohiyati, maqsadi, hususiyatlari, o'ziga xos jihatlari haqidagi ma'lumotlarga to'xtalib o'tdik.

II. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hajviy publitsistika - bu yigirma birinchi asrda mashhur bo'lgan jurnalistikaning yangi shakli bo'lib, u yangiliklarni ommaviy auditoriyaga yetkazishda komediya ohangidan foydalanadi, hazil yoki satiradan foydalanib, yangiliklarga nuqta qo'yadi. Hajviy publitsistika bosma ommaviy axborot vositalarida va o'tmishda qo'llanilgan, ammo The Daily Show, Last Week Tonight with John Oliver va The kabi shoular bilan televizor orqali jonlanishni boshlagan. Ushbu ommaviy axborot vositalarining "publitsistika" deb ta'riflanishi ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi, chunki ba'zi olimlar komediya va jurnalistika o'rtasida farq bo'lishi kerak deb hisoblashadi.

Jo Xeyl Kutbert o'zining "Satira kak jurnalistika: The Daily Show i amerikanskaya politika na rubeje XXI veka" (satira jurnalistika sifatida: The Daily Show va 21-asr boshidagi Amerika siyosati) maqolasida satirik jurnalistikaning so'nggi mashhurligini tushuntiradi va buni tomoshabinlar jurnalistikaning ushbu shakli orqali his qiladigan jamoatchilik tuyg'usi uchun tasvirlaydi. Ob'ektiv va obro'li ommaviy axborot vositalarining an'anaviy shakllari bilan taqqoslaganda, ommaviy axborot vositalarining zamonaviy shakllari komediya va satira kabi vositalar orqali tomoshabinlarga yangiliklarni yetkazadigan mustaqil va shaxsiy ovoz tufayli mashhurlikka erishdi. Katbirt Jon Styuart bilan "Ejednevnogo shou" (kundalik shou) misolidan foydalanadi, unda komediyachi Jon Styuart yangiliklar haqida satirik tarzda xabar beradi. Yangiliklarni yoritish shakli tufayli tomoshabinlar u xabar bergan yangiliklar bilan bog'lanishlari va ularning muammolari va qadriyatlarini yangiliklarga kiritilganligini his qilishlari mumkin. Styuart komediyani muloqot shakli sifatida ishlatadi, bu tomoshabinlarga an'anaviy ommaviy axborot vositalarida his qilmaydigan his-tuyg'ularni beradi. Katbirt, shuningdek, Kerining jurnalistikaning jamoat sohasi uchun ahamiyati haqidagi argumentini ko'taradi. Uning ta'kidlashicha, agar yangiliklar manbalari faqat bir nechta manfaatlarini aks ettirsa, odamlar jamoat hayotida ishtirok etmaydilar. Shunday qilib, Styuartning yangiliklar voqealariga turli nuqtai nazar va his-tuyg'ularni birlashtirishi tufayli, uning tomoshabinlari Styuart va uning shousini tomosha qilayotgan boshqalar bilan bog'lanib, jamoatchilik va jamoat hayotiga integratsiya tuyg'usini yaratishi mumkinligini his qilishadi.

III. NATIJALAR

Shu bilan bir qatorda ziddiyatlarni tahlil etish va yoritishda pamfletlar ham alohida o`rin tutadi. Pamfletlar mazxaromuz yo`nalishdan foydalangan holda voqealarni tanqid ostiga oladi. Uni jamiyatga yumshoqroq tarzda taqdim etadi. Jumladan, pamfletlar diniy munozaralar uchun vosita sifatida boshlangan va shuning uchun diniy mavzular ular ko'rib chiqadigan asosiy mavzulardan biri edi. Pamfletlarning ta'rifi ijtimoiy, siyosiy yoki diniy masalalarga bag'ishlangan qisqa asarni bildiradi. Odatiy mavzular orasida fuqarolar urushi, Angliya cherkovi doktrinalari, parlament aktlari, Popish fitnasi, Styuart davri va Kromvel tashviqoti kiradi. Bundan tashqari, risolalar romantik fantastika, avtobiografiya, shaxsiy tahqirlash va ijtimoiy tanqid uchun ham ishlatilgan. Ular 17-asrdagi diniy va siyosiy tartibsizliklar davridagi targ'ibotning ko'p qismini o'z ichiga olgan. Ular, shuningdek, Puritanlar va Anglikanlar o'rtasidagi munozaralar uchun ishlatilgan. Shonli inqilob davrida risolalar siyosiy qurol vazifasini o'tagan.

Ko'plab pamflet mualliflari qatoriga Daniel Defo, Tomas Xobbs, Jonatan Svift, Jon Milton va Samuel Pepis kiradi. Shuningdek, o'rtada Tomas Nashe, Jozef Addison, Richard Stil va Metyu Prior ham bor. 1591-1592 yillarda Robert Grin bir qator risolalar chiqardi, ular

keyinchalik Tomas Middleton va Tomas Dekker kabi boshqa mualliflarni ilhomlantirdi.

1588 yilda bir qator risolalar puritanlar uchun burilish nuqtasi bo'lib, ularni mamlakatdagi boshqa protestantlardan ajratdi. Mualliflar Martin Marprelate va uning ikki o'g'lining taxallusi ostida yozgan. Mualliflarning haqiqiy shaxsi hech qachon aniqlanmagan. Bukletlarning maqsadi hokimiyatni tsenzuraga qarshi choralar ko'rishga undash edi. Serial birinchilardan bo'lib o'z o'quvchilariga bevosita savollar berdi.

IV. MUHOKAMA

Aytib o'tilganidek, tadqiqotning asosiy maqsadi hajviy publitsistik janrlar, jumladan pamflet janrining asosiy mavzusi hisoblangan ziddiyatli vaziyatlar va ularning yuritilishi bo'yicha fikr yuritishdan iborat.

Jamoatchilik fikrini shakllantirish yoki o'zgartirish vositasi sifatida bu kabi risolalar ham jamiyatga, ham jamiyat ta'sir qiladigan mazmunga ta'sir qiladi. [5] 16-asr davomida va qisqa vaqt davom etgan 17-asr boshlarida Angliyada fuqarolar urushidan tortib diniy erkinliklar va ayollarning roligacha bo'lgan ko'p sonli masalalarni muhokama qilish uchun risoladagi urushlardan foydalanish ko'paydi. jamiyat. Qirolchanning o'zi bu munozaralarda qatnashib, uni o'z xalqi tomonidan keng o'qilishi va tushunilishiga ishonch hosil qilish uchun ayol bo'lishiga qaramay, o'zini monarx sifatida ko'rsatish uchun qatnashdi. Uning ushbu vositadan foydalanishiga misollar 1588 yilda yozilgan " Tilberidagi qo'shinlarga" " Maryamning qatl etilishi haqida" kitobida keltirilgan. 1586 yilda yozilgan va boshqalar. Bu davrning yana bir mashhur yozuvchisi risoladan foydalanish uchun ayollarning roli haqidagi argumentlari bilan mashhur bo'lgan Emilia Lanier edi. Ko'pgina adabiy asarlar tomonidan ilgari surilgan umumiy g'oya va ayollarga nisbatan umumiy munosabat, Lanierning "Ayollarni himoya qilishda Momo Havoning kechirim so'rashi" asari Momo Havoning insonning qulashi uchun javobgar ekanligi haqidagi ishonchni rad etdi. Juda kam uchraydigan va ommabop bo'lmagan pozitsiya, Lanier o'z mudofaasini uni kechirim so'rash, eng qadimgi buzg'unchi feministik matnlardan biri sifatida tuzish orqali amalga oshiradi. [6] Xuddi shunday, Frensis Bekon o'zining insholarini yozganuning axloqiy g'oyasini va boshqa murakkab ijtimoiy masalalarni targ'ib qilish. Masalan, uning "Sevgi to'g'risida" asari sevgi tushunchasining turli xil tushunchalarini, xususan, Yelizaveta davrida qabul qilinganini ko'rib chiqadi.

1649 yildan 1651 yilgacha qirol Karl I ning qatl etilishi haqidagi munozarada beshta risola nashr etilgan. Qirol Charlz qatl etilishidan oldin muhokamada birinchi bo'lib Eikon Basilike" (yunoncha "eikon" dan tasvir va tasvir uchun) risolasini yozgan. qirol uchun "basileus"). Ushbu asarning sarlavhasi - Uning yolg'izliklari va iztiroblarida Muqaddas Hazratining portreti - Charlz o'zini shohlik huquqi yo'lida shahid sifatida ko'rsatishga harakat qilganidan dalolat beradi. Keyingi oylarda bir nechta javob risolalari nashr etildi (birgalikda " Eikon " seriyasi deb nomlanadi), jumladan: Eikon Aethine, Eikon e Pistes, Eikonoklastes va Eikon Aklastos," navbatma-navbat qirolga hujum qilish yoki uni himoya qilish, uning o'ldirilishi va "Eikon Basilike"dagi avtoportreti.

IV. XULOSA

Xulosa qilib aytganda, pamflet tanqidiy fikrlash mahsuli. U ayniqsa, ziddiyatli vaziyatlar va nohaqliklar vaqtida tilga kiradi. Asrlar mobaynida shakllanib kelayotgan pamphlet janri Jahon matbuoti tarixida muhim ahamiyat kasb etgan. Bugungi kun jurnalistikasining o'z navbatida jamiyat hayoti, bo'layotgan voqea-hodisalar, chiqarilayotgan qonun va qarorlarga

shu qadar haqqoniy va tanqidiy yondashuvi natijasida yanada sayqal topdi.

Tanqidiy fikrlash – g`oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg`unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir. Bu faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro`y beradigan jarayon ham bo`lib hisoblanadi. Tanqidiy fikr egasiga hiyla-nayranglar kamroq ta`sir qiladi, o`zining shaxsiy qarashlar tizimi bo`lgani uchun ular turli xavf-xatardan holi bo`ladilar.

Tanqidiy fikrlashda g`oyalar va ularning ahamiyati ko`pfikrlilik nuqtai-nazaridan ko`rib chiqiladi hamda ular boshqa g`oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo`lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo`llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e`tibor beriladi. Tanqidiy fikrlash muloqot va guruh bilan ishlash malakalarini rivojlantiradi.

Tanqidiy fikrlash ayniqsa jurnalistika sohasida muhim ahamiyat kasb etadi. Journalist haqni haq, nohaqni nohaq deb ayta olishi, jamiyat hayotida ro`y berayotgan hodisalarga holis va haqqoniy munasabat bera olishi lozimdir. Jurnalistikada yumorga yo`g`rilgan tanqidiy janrlar mavjud bo`lib, ularda masalaga zaharxanda tanqid bilan yondashiladi. Bular feleton va pamphlet janrlari hisoblanadi. Feleton va pamphlet bir-birga o`xshash tushunchalar sanalsada, aslida ularning o`rtasi ma`lum farqlar mavjud. Ularning har ikkisi adabiy tanqidchilikda o`zia xos o`ringa ega. Pamphlet janri esa alohida ajralib turadi. Uning o`ziga xoslik jihati shundaki, pamphlet muallifi quruq gap, "olib qochish" bilan kifoyalanmaydi. Masalaga hajv bilan, kulgu bilan yondashadi. Bu kulgu esa qahramonning "yuragini teshib o`tuvchi" kuchga ega. Bu jihati bilan pamphlet va feletonlar hajviy publitsistikaning bir qismi hisoblanadi.

Pamphlet jurnalistikaning eng yorqin janrlaridan biri hisoblanadi. Pamfletning negizida hamisha kinoya, masxara, dushman ustidan kulish, o`quvchiga qizg'in murojaat qilish belgilari mavjud. Pamfletning mavzusi odatda siyosatga qaratilgan bo`ladi. Unda rad etish ob`ekti, falsafiy yoki estetik tushuncha bo`lishi mumkin. Pamflet yanada keskin, salbiy yo`nalish, dushmanni "yo`q qilish" istagi, rad etishga bo`lgan munosabat bilan tavsiflanadi. Pamfletni janr sifatida tavsiflovchi eng muhim xususiyatlar satirik badiiy va jurnalistik obrazli vositalarning sintezi; asar mazmunidagi o`zaro siyosiy qarashlar, muhokama va baxs-munozaralar, shaxsiy tanqidiy fikrlash hisoblanadi.

Pamflet hamisha har qanday mafkuraviy qurilish singari, yangi haqiqatni yaratadi. Uning matni har doim baholash asosida qilingan hukmdir. U faktlarni, tasvirlarni, tasviriy, ritorik vositalar va boshqalarni tanlashda ochiqlik va haqiqatga suyannadi. Bu dolzarb satirik asar bo`lib, uning ma`nosi tanqid ob`ektini to`liq obro`sizlantirishga qaratilgan aniq ijtimoiy-siyosiy tanqidga qaratilgandir. Uning maqsadi o`quvchining g`azabini, ba`zan nafratini uyg`otishdir. Bu, ayniqsa, urush paytida, shu jumladan axborot urushi paytida muhim ahamiyatga ega bo`lgan. Axborot urushlari davri sifatida tarixga kiradigan pamflet janri eng mashhurlaridan biriga aylanadi.

Pamphlet janri adabiy tanqidchilikda shu qadar muhim rol o`ynaydiki, uning har bir turiga mansub asarlar butun asrlar davomida o`z o`quvchisini topa oladi. Uning mavzusiga aylangan shaxs yoki voqealar barcha insoniyat taqdiriga dahldorligi bilan ajralib turadi.

V. ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М., 2000. – С.167.
2. Хусниддинова Г. М. Халқаро журналистикада памфлет. Самарқанд: Фан булоғи, 2022.

3. Grossman, Marshall. Pamphlet Wars: To Kill a King! 29 February 2012.
4. Winkelman, Carol L. The discourse of conflict and resistance: Elizabeth Cellier and the seventeenth-century pamphlet wars. The University of Michigan, 1992.
5. Одилов О. О. Муҳаббатнинг бадиий талқини. Тошкент: Тамаддун, 2016
6. Gulshoda KHUSNIDDINOVA, Yusufjon AZZAMOV, Classification and types of pamphlet genre, Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 02 (2023) / ISSN 2181-1415
7. <https://www.stud24.ru/journalism/pamfletnaya-publicistika-17-veka-v/134134-393595-page1.html>
8. <https://web.archive.org/web/20171002012903/http://www.newberry.org/british-pamphlets-17th-century>
9. [хттпс://дзен.ру/а/ЮБФнРБххгкБ5Л-Г](https://дзен.ру/а/ЮБФнРБххгкБ5Л-Г)
1. [хттпс://студбокс.нет/699663/зжурналистика/стил спетсифика памфлета](https://студбокс.нет/699663/зжурналистика/стил спетсифика памфлета)